

Шерназаров Фаррух

Шерназаров Самандар

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

СИМПТОМЫ ГАЙМОРИТА, ЛЕЧЕНИЕ, НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА, ПРОФИЛАКТИКА

Аннотация: синусит-это заболевание, характеризующееся воспалением слизистой оболочки носовых пазух (полости верхней челюсти), является разновидностью синусита и является наиболее распространенным заболеванием ЛОР. Заболевание может быть острым или хроническим, в зависимости от тяжести течения. В большинстве случаев домашнее лечение синусита также эффективно, если заболевание диагностировано на ранней стадии и не перешло в серьезные формы.

Ключевые слова: причины развития синусита, лечение синусита, лечение синусита народными средствами, профилактика синусита.

ЧТО ТАКОЕ СИНУСИТ?

Синусит - лечение, профилактика, симптомы заболевания, Профилактика

Расположение пазух. Верхнечелюстные или носовые боковые пазухи — это воздухоносные полости, функция которых заключается в выравнивании атмосферного и внутричерепного давления, выполнении резонаторных функций и очищении, увлажнении воздуха. Ходы боковых полостей носа выходят в носовую полость, а внутри покрываются слизистой оболочкой, которая прикрепляется к кости. Воспаление этой слизистой оболочки считается синуситом.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ СИНУСИТА

Часто основной причиной гайморита является инфекция верхних дыхательных путей или аллергия, поэтому в осенне-зимний период развитие этого заболевания становится более интенсивным.

Кроме того, при отсутствии лечения некоторых заболеваний вредные внешние факторы также могут вызвать синусит, в том числе:

Кариес зубов верхней челюсти;

Ослабленная иммунная система;

Поражения слизистой оболочки, окружающей боковые пазухи носа;

Длительное нахождение в помещении с чрезмерно сухим или ветреным воздухом;

Несоблюдение гигиены полости рта;

Грибковые заболевания слизистой;

Бактерии (стафилококки);

Туберкулез;

Работы на вредном производстве;

Аномалии развития носоглотки и ее поражения;

Наличие опухолей;

Частое использование капель против заложенности носа;

Аллергические реакции, сопровождающиеся ринитом;

Деформация (искривление) носового барьера и, как следствие, нарушение циркуляции воздуха в носовых пазухах;

Хронические инфекции — фарингит, тонзиллит и др.к.

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ СИНУСИТА

Первые симптомы синусита проявляются повышением температуры тела, лихорадкой, слабостью, насморком и заложенностью носа, болями в области лица. Боль имеет тенденцию распространяться на лоб, зубы и виски. Также может отмечаться

покраснение и припухлость век. При синусите у детей также ощущается их капризность и усталость. Однако в зависимости от того, как развивается синусит, симптомы заболевания также могут различаться.

Острый синусит развивается на фоне симптомов ОРВИ и характеризуется следующими симптомами:

Лихорадка;

Боли в суставах;

Боль в области верхней челюсти и носа;

Сильный насморк;

Головная боль, боли в области глаз.

С другой стороны, хронический синусит развивается медленно, его симптомы:

Хронический ринит;

Боли в области глаз;

Конъюнктивит;

Часто болит голова.

Классификация

Синусит — заболевание с множественным типом. Сегодня врачи выделяют следующие виды заболевания:

Катаральный синусит. Заболевание характеризуется воспалением слизистой оболочки, отеком и покраснением носовой полости. Катаральный синусит чаще встречается у детей. Причины-вирусная инфекция, аллергический насморк и поражения слизистой оболочки носа. Характерными симптомами являются потеря аппетита, лихорадка и признаки общей интоксикации.

Двусторонний синусит. Воспаление носовых пазух верхней челюсти чаще встречается в качестве осложнения. Из его ярких признаков можно выделить отеки, обильные выделения из носа, заложенность носа, повышение температуры тела, общую интоксикацию, а также слезотечение и апатические состояния глаз. Развитие данного вида заболевания может быть вызвано инфекционно-воспалительными процессами. При подозрении на двусторонний синусит отоларинголог назначает комплексное лечение — медикаментозные и физиотерапевтические процедуры.

Полипоз гайморита. Этот тип заболевания не лечится лекарствами. Как правило, развитие полипозного синусита связано с аллергией, нарушениями анатомического строения носовых компонентов и воспалениями. Основными симптомами являются дыхание через рот и частые выделения из носа в виде слизи. Кроме того, наблюдается нарушение вкусовых рецепторов и снижение аппетита. Лечение проводит хирург. Медикаментозные методы лечения также могут применяться, если полипы небольшого размера, но при этом не всегда заметен результат.

Аллергический синусит. Причиной этого считается поражение носовых пазух. Его симптомы включают слезотечение, вздутие живота, повышение температуры тела, головные боли и общую слабость. Заболевание наблюдается в основном в осенние и весенние месяцы. Для лечения аллергического синусита необходимо сначала определить аллерген и ограничить контакт пациента с ним. В результате проведения полного обследования лечащий врач назначает противоаллергенную терапию с последующим общим приемом поддерживающих препаратов.

Гнойный синусит. Это часто является следствием нелеченных или пропущенных инфекций верхних дыхательных путей. Причинами данного вида синусита считаются патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. Если Гнойному типу заболевания не уделять должного внимания и лечение откладывается, он может распространиться на кости, близлежащие ткани и органы.

Одонтогенный синусит. Развивается вследствие перемещения возбудителя из пораженных зубов верхней челюсти и полости рта в боковые полости носа. Возбудителями являются кишечная палочка, стафилококки, стрептококки и их комбинации. Различают также перфорационную и неперфорационную формы одонтогенного синусита. Первый наблюдается при образовании трещины между ротовой полостью и верхнечелюстными пазухами в результате вырывания верхнечелюстного зуба. Именно через эту трещину болезнетворные микроорганизмы достигают носовых пазух.

Кроме того, синусит может быть инфекционным, вазомоторным, экссудативным, продуктивным, некротическим и атрофическим.

Инфекционный синусит будет иметь вирусную, бактериальную или грибковую природу.

Вазомоторное воспаление боковой полости носа связано с нарушением функции кровеносных сосудов.

Экссудативный тип относится к наличию гноя в носовых пазухах.

При продуктивном синусите в самой пазухе образуются различные опухоли, такие как полипозные опухоли.

Если в пазухах отмечается некроз, то в этом случае говорят о некротическом типе заболевания.

При нарушении питания тканей носовых пазух и носовой полости диагностируется атрофический синусит.

Осложнения

Если есть задержки в лечении синусита, это заболевание может привести к серьезным заболеваниям, таким как менингит и энцефалит, вызывая воспалительные заболевания глаз и ушей.

Если болезнь продолжает прогрессировать, у пациента могут возникнуть проблемы с почками, сердцем, глазами, суставами и даже с мозгом.

Острый синусит очень легко диагностировать с помощью рентгеновских лучей. Определить хроническую форму поможет квалификация врача, компьютерная томография. При постановке точного диагноза можно исключить другие заболевания.

ЛЕЧЕНИЕ СИНУСИТА

В настоящее время существует множество методов лечения синусита, но вопрос в том, насколько они эффективны. И еще вопрос, который интересует многих, можно ли вылечить синусит без прокола (прокола)?

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ МЕТОДЫ

Если гайморит проявляется в острой форме как осложнение ОРВИ, врач может порекомендовать применение капель в нос, прием муколитических препаратов, промывание носовых пазух солевой водой. Часто назначают антибиотики и антигистаминные препараты. Но чрезмерное использование капель в нос может принести больше вреда, чем пользы, поскольку они высушивают слизистую оболочку носа и создают почву для дальнейшего обострения болезни.

Антибиотики можно назначать местно путем промывания носовых пазух, а также в виде таблеток или инъекций. Какой тип антибиотика использовать, выбирает только врач.

ПУНКЦИОННЫЙ МЕТОД

В этом случае в носовые пазухи вводят антисептический раствор с надавливающим средством и смывают гнойный экссудат. Этот метод проводится под наблюдением врача. Но поскольку процесс болезненный и неприятный, в настоящее время он используется только в тяжелых случаях.

Есть также варианты лечения без пирсинга. Примером их является метод "кукушка". Другое его название-промывание носовых пазух по проц. Суть этого метода заключается в циркуляции жидкости. Процедура практически безболезненна и не требует анестезии. "Кукушка" применяется при легких формах синусита. В начале лечения больного укладывают на спину, а в носовые ходы вводят по одному катетеру: Первый вводит в полость носа специальный раствор, второй вытягивает его. Курс лечения будет состоять примерно из 7 процедур.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА

Гайморотомия-в тяжелых случаях применяется для санации и очищения полости гайморовых пазух от гнойной массы, полипов, грибковых и других инфекций. Эта практика чрезвычайно эффективна, не сложна и не оставляет лишних осложнений.

ЛЕЧЕНИЕ СИНУСИТА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Статистика показывает, что процент эффективности при лечении синусита народными средствами высок. Существует множество рецептов капель, отваров и мазей, которые считаются лекарством от синусита. Однако они не являются основным методом терапии и могут использоваться только в качестве комплексной терапии. Не рекомендуется использовать продукты, которые могут вызвать у пациента аллергию.

Имейте в виду: Если болезнь прогрессирует и симптомы ухудшаются, не откладывайте визит к врачу на поздний срок, народные средства могут подействовать только в умеренных и легких случаях.

Ингаляции

С прополисом. В кастрюле вскипятите 2 литра воды. В кипящую воду добавить две чайные ложки спиртового раствора прополиса (в аптеках отпускается без рецепта врача). Наклонитесь над миской, накройте голову полотенцем, в которое вы добавили миску, и вдохните пар. Если у вас аллергическая реакция на продукты пчеловодства, то использовать этот метод не рекомендуется.

С картошкой. В этом методе вдыхаются пары свежесваренного картофеля. Продолжительность-15 минут.

КАПЛИ НА ОСНОВЕ МЕДА

Смешайте равное количество меда и сока алоэ. Добавьте немного воды и закапывайте в нос по 1-2 капли 2-3 раза в день (двусторонне). Противопоказания такие же, как и выше.

МАСЛО ОБЛЕПИХИ (ОБЛЕПИХИ)

Это растительное масло богато целебными свойствами и используется при лечении синусита как в острой, так и в хронической форме. Закапывают в нос по 3-4 капли 3 раза в день, вдыхают СОГ головой вниз, масло не должно вытекать и попадать в горло. Не рекомендуется детям младше 2 лет.

КОМПРЕСС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАВРОВОГО ЛИСТА

Залейте лавровый лист кипятком и немного подождите. Когда остынет, смочите полотенце или любую ткань в готовой настойке и приложите к области щеки, подержите компресс до остывания, повторите процедуру несколько раз.

ПОСТАВИТЬ ГОРЯЧИМ

Вы можете использовать этот метод, если уверены, что в течение времени, пока болезнь лечится, в носовых пазухах нет экссудата (с гноем или без него). Нанесите вазелин на область щек, затем нанесите на это место синюю лампу, если нет,

завернутую в полотенце, нагретую соль, применяя процедуру 2-3 раза в день. Горячий компресс не рекомендуется, если в носовых пазухах есть экссудат, так как экссудат может расширяться и перемещаться в другие области.

Уместно, чтобы этот метод применялся только на этапе выздоровления. Перед началом обязательно получите рекомендацию врача.

ПРОФИЛАКТИКА СИНУСИТА

Профилактика предпочтительнее лечения любого заболевания. Для профилактики заболевания рекомендуется своевременно проходить осмотр у стоматолога, не много гулять в холодную погоду, не выходить на улицу без головного убора на морозе, своевременно лечить простуду и грипп. Занятия спортом не менее 10-20 минут в день полезны для укрепления иммунитета.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. F. Shernazarov РОЛЬ С–РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В ПАТОГЕНЕЗЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-s-reaktivnogo-belka-v-patogeneze-sosudistyh-zabolevaniy-organa-zreniya-u-bolnyh-arterialnoy-gipertenziey> (дата обращения: 27.01.2023).
2. F. Shernazarov СОЧЕТАННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЛАЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sochetannaya-stomatologicheskaya-i-glaznaya-patologiya> (дата обращения: 27.01.2023).
3. Farrukh Shernazarov, MICROCIRCULATION DISORDERS IN THE VASCULAR SYSTEM OF THE BULBAR CONJUNCTIVA IN THE INITIAL MANIFESTATIONS OF CEREBRAL BLOOD SUPPLY DEFICIENCY // SAI. 2022. №Special Issue 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/microcirculation-disorders-in-the-vascular-system->

of-the-bulbar-conjunctiva-in-the-initial-manifestations-of-cerebral-blood-supply
(дата обращения: 27.01.2023).

4. F. Shernazarov, CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 27.01.2023).
5. F. Shernazarov, TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 27.01.2023).
6. F. Shernazarov TINTING IN THE EAR CAUSES, DEVELOPMENT, TREATMENT AND PREVENTION OF NOISE IN THE EAR // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tinting-in-the-ear-causes-development-treatment-and-prevention-of-noise-in-the-ear> (дата обращения: 27.01.2023).
7. F. Shernazarov CAUSES, CONSEQUENCES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LONG-SHORT LEGS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-consequences-diagnosis-and-treatment-of-long-short-legs> (дата обращения: 27.01.2023).
8. F. Shernazarov NEUROSE CAUSES AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT, SYMPTOMS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neurose-causes-and-mechanisms-of-development-symptoms-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
9. F. Shernazarov INSOMNIA PROBLEM CAUSES OF SLEEP DISORDER, HELP MEASURES AT HOME // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/insomnia-problem-causes-of-sleep-disorder-help-measures-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
10. F. Shernazarov ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ // SAI. 2022. №D8. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-disfunktsii-endoteliya-v-razvitie-retinopatii-u-bolnyh-ag-i-puti-ego-korreksii> (дата обращения: 27.01.2023).

11. F. Shernazarov TINTING IN THE EAR CAUSES, DEVELOPMENT, TREATMENT AND PREVENTION OF NOISE IN THE EAR // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tinting-in-the-ear-causes-development-treatment-and-prevention-of-noise-in-the-ear> (дата обращения: 27.01.2023).
12. F. Shernazarov CAUSES, CONSEQUENCES, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF LONG-SHORT LEGS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-consequences-diagnosis-and-treatment-of-long-short-legs> (дата обращения: 27.01.2023).
13. F. Shernazarov NEUROSE CAUSES AND MECHANISMS OF DEVELOPMENT, SYMPTOMS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/neurose-causes-and-mechanisms-of-development-symptoms-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
14. F. Shernazarov INSOMNIA PROBLEM CAUSES OF SLEEP DISORDER, HELP MEASURES AT HOME // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/insomnia-problem-causes-of-sleep-disorder-help-measures-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
15. F. Shernazarov ЗНАЧЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В РАЗВИТИЕ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ АГ И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znachenie-disfunktsii-endoteliya-v-razvitie-retinopatii-u-bolnyh-ag-i-puti-ego-korreksii> (дата обращения: 27.01.2023).
16. F. Shernazarov WHITE TONGUE OR FORMATION OF WHITE EYES CAUSES, METHODS OF TREATMENT // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/white-tongue-or-formation-of-white-eyes-causes-methods-of-treatment> (дата обращения: 27.01.2023).

17. F. Shernazarov SORE THROAT IN ADULTS AND CHILDREN, SYMPTOMS, CAUSES, TREATMENT, TIPS // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sore-throat-in-adults-and-children-symptoms-causes-treatment-tips> (дата обращения: 27.01.2023).
- 18.F. Shernazarov FLU SYMPTOMS, FORM, CAUSES, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/flu-symptoms-form-causes-diagnosis-treatment-and-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
19. F. Shernazarov ACUTE TONSILLITIS (ANGINA) CAUSES, COMPLICATIONS, DIAGNOSIS, TREATMENT, PREVENTION // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/acute-tonsillitis-angina-causes-complications-diagnosis-treatment-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
- 20.F. Shernazarov BREAST CANCER DETECTION METHODS, SYMPTOMS, CAUSES, TREATMENT // SAI. 2022. №D8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/breast-cancer-detection-methods-symptoms-causes-treatment> (дата обращения: 27.01.2023).
21. Shernazarov F. SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE DEVELOPMENT OF RETINOPATHY IN PATIENTS WITH AH AND WAYS OF ITS CORRECTION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 101-113.
- 22.Shernazarov F. THE ROLE OF C-REACTIVE PROTEIN IN THE PATHOGENESIS OF VISUAL VASCULAR DISEASES IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 114-121.
23. Shernazarov, F. (2022). COMBINED DENTAL AND EYE PATHOLOGY. Science and Innovation, 1(8), 91-100.
- 24.WAYS TO ELIMINATE DIABETES MELLITUS
25. 06.07.2022 International Scientific Journal "Science and Innovation". Series D. Volume 1 Issue 3 F. Shernazarov

26. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH // Лучший инноватор в области науки. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 103-107.
27. F. Shernazarov HYMORITIS SYMPTOMS, TREATMENT, METHODS OF FOLK MEDICINE, PREVENTION // SAI. 2023. №D1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hymoritis-symptoms-treatment-methods-of-folk-medicine-prevention> (дата обращения: 27.01.2023).
28. I. Shernazarov, F. Shernazarov NATIONAL-CULTURAL FEATURES IN THE TRANSLATION PROCESS // SAI. 2023. №B1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/national-cultural-features-in-the-translation-process> (дата обращения: 27.01.2023).
29. Shernazarov F. GENETIC MARKERS FOR THE DEVELOPMENT OF DIABETIC RETINOPATHY // Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 919-923.
30. Shernazarov I., Shernazarov F. PROBLEMS OF TRANSLATION OF FEATURES RELATED TO THE WAY OF LIFE OF PEOPLES // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B1. – С. 80-83.
31. F. Shernazarov. "CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF KIDNEY STONES (UROLITHIASIS)." Science and Innovation 1.8 (2022): 760-765.
32. Farhod o'g'li, Shernazarov Farrux. "GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107." (2022).
33. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation // International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.
34. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
35. Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES // Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.

- 36.F. Shernazarov THE PROBLEM OF INSOMNIA CAUSES OF SLEEP DISORDER, REMEDIES AT HOME // SAI. 2023. №D1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-problem-of-insomnia-causes-of-sleep-disorder-remedies-at-home> (дата обращения: 27.01.2023).
37. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
- 38., Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 317-320.
- 39.Shernazarov F. TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS. – 2022.
- 40.Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.
- 41.Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 102-105.
- 42.Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
- 43.ДИАБЕТА П. У. С. То^ ирова Жайрона Иззатилло^ изи //Шерназаров Фаррух «Science and innovation. – 2022. – С. 313-316.
- 44.Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1 (3), 317-320. – 2022.
- 45.Farkhod og'li, Shernazarov Farrukh. "CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2 (3), 84-89." (2022).
- 46.Farrux S. Eurasian Scientific Herald PENACCESS //PEERREVIEWEDJOURNAL <https://geniusjournals.org/index.php/esh>. – Т. 8.
- 47.Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107. – 2022.

48. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
49. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.
50. og'li Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
51. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
52. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 317-320.
53. Shernazarov F., TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS. – 2022.
54. Фаррух Ш. и др. ПУТИ УСТРАНЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D3. – С. 313-316.
55. Farrux S. The Structure of the Heart and its Physiology in Regular Athletes //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 8. – С. 102-105.
56. Shernazarov F. ATHEROSCLEROSIS: CAUSES, SYMPTOMS, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. D5. – С. 7-12.
57. ДИАБЕТА П. У. С. То^ ирова Жайрона Иззатилло^ изи //Шерназаров Фаррух «Science and innovation. – 2022. – С. 313-316.
58. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation" International Scientific Journal. ISSN: 2181-3337, 1 (3), 317-320. – 2022.
59. Farkhod og'li, Shernazarov Farrukh. "CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES. EURASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2 (3), 84-89." (2022).

60. Farrux S. Eurasian Scientific Herald PENACCESS //PEERREVIEWEDJOURNAL
<https://geniusjournals.org/index.php/esh>. – Т. 8.
61. Farhod o'g'li S. F. GASTRIT—SABABLARI, ALOMATLARI, TASHXISLASH, DAVOLASH, DORILAR, ASORATLARI, OLDINI OLISH. The Best Innovator in Science, 1 (1), 103-107. – 2022.
62. Shernazarov F. et al. SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS. – 2022.
63. Farrukh S. TREATMENT OF MYOCARDIAL INFARCTION AND FIRST AID." science and Innovation //International Scientific Journal. ISSN. – 2022. – С. 2181-3337.
64. Shernazarov F. F. CONGENITAL HEART DISEASE-CAUSES, CLASSIFICATION, DIAGNOSIS, TREATMENT, COMPLICATIONS, CONSEQUENCES //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 84-89.
65. Меликова Д. У., Бегнаева М. У. CLINICAL FEATURES OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN CHILDREN //ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 3. – №. 2.
66. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М., Бегнаева М. У. СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФРОТОКСИЧНЫХ АНТИБИОТИКОВ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3. – С. 98-100.
67. Нуралиева Р. М., Мурадова Р. Р. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ГАЛСТЕНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 1435-1439.
68. Мурадова Р. Р., Хайдаров М. М. КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ //Достижения науки и образования. – 2021. – №. 3 (75). – С. 100-102.
69. Kurbonalievich A. S. et al. Experience of the Combination of Tiflox and Immunomax in the Treatment of Trichomoniasis Combined with a Bacterial Process //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 2376-2380.

70. Shodiyeva, D. G., Shernazarov, F. F. o'g'li, & Tohirova, J. I. qizi. (2023). BAKTERIYALARNING IKKILAMCHI BIOLOGIK FAOL METABOLITLAR SINTEZ QILISH XUSUSIYATLARI VA ULARNING FARMASEVTIKADA QO'LLANILISHI. RESEARCH AND EDUCATION, 2(1), 269–276. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/1455>
71. Rakhimova M. INFERTILITY IN WOMEN-CLASSIFICATION, SYMPTOMS, CAUSES AND FACTORS, RECOMMENDATIONS FOR WOMEN //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 245-250.